

Analisis Kebijakan Publik dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Digital

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik (A)

DISUSUN OLEH:

BAGAS SETIAWAN 22011010124

**PROGAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR**

2025

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi digital (digital economy) adalah fenomena di mana aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi semakin banyak memanfaatkan teknologi digital, seperti internet, platform online, fintech, digital payments, marketplace, dan sistem digital lainnya. Di Indonesia, transformasi menuju ekonomi digital berkembang pesat, terdorong oleh penetrasi internet yang meningkat, penggunaan smartphone yang masif, serta kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha akan efisiensi dan akses yang lebih fleksibel. Kecepatan transformasi ini membawa peluang besar seperti kemudahan akses pasar bagi UMKM, inklusi keuangan yang meluas, dan inovasi produk/jasa. Namun dengan adanya hal tersebut juga memicu tantangan baru yang harus dihadapi melalui kebijakan publik yang tepat.

Salah satu tantangan utama adalah perubahan pasar dan industri. Sebagaimana dikemukakan oleh (Putra, 2022) dalam studinya menjelaskan bahwa transformasi ekonomi digital menyebabkan pendatang baru (new entrants) lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen dan model bisnis berbasis teknologi, sedangkan pelaku usaha tradisional atau “incumbents” seringkali kesulitan mengikuti laju inovasi tersebut. Pelaku usaha yang lambat beradaptasi berpotensi kehilangan relevansi di pasar. Ini menjadi masalah kebijakan publik: bagaimana merancang regulasi dan dukungan agar ekosistem ekonomi digital mampu berjalan inklusif dan adil, tidak hanya menguntungkan mereka yang sudah “melek teknologi”.

Tantangan kedua berkaitan dengan literasi keuangan digital (digital financial literacy). Banyak produk dan layanan keuangan baru seperti dompet elektronik, pembayaran digital, fintech lending, marketplace yang memfasilitasi pembayaran/pinjaman digital. Namun, pemahaman masyarakat terhadap risiko, hak konsumen, dan cara penggunaan produk-produk tersebut belum merata. Dalam Studi yang ditulis oleh (Rakhma Pratitrasari et al., 2024) menemukan bahwa literasi keuangan digital (DFL) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan masyarakat serta meningkatkan memoderasi hubungan antara literasi digital dan perilaku keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya menyediakan layanan digital saja tidak cukup. perlu adanya intervensi pendidikan dan sosialisasi agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut dengan aman dan efektif. Selain itu, aspek regulasi dan legalitas kebijakan publik juga penting. Dengan adanya transformasi digital ekonomi biasanya diiringi dengan eksternalitas yang bisa menimbulkan reaksi positif maupun negatif. Namun, regulasi dan legalitas seringkali lambat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat (Febrita Sarie et al., 2022). Hal Ini dapat menyebabkan celah regulasi yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, risiko keamanan data, penyalahgunaan platform digital, atau dampak sosial seperti disinformasi atau perubahan budaya yang cepat tanpa mitigasi.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, dibutuhkan arah kebijakan publik yang bersifat adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah perlu menempatkan digitalisasi bukan hanya sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dapat diwujudkan melalui perancangan kebijakan yang memperhatikan tiga aspek utama, yaitu pemerataan akses teknologi, penguatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan regulasi yang responsif

terhadap inovasi. Pemerataan akses teknologi dapat dicapai dengan memperluas infrastruktur digital hingga wilayah 3T, sementara peningkatan literasi digital perlu dilakukan secara kolaboratif melalui pendidikan formal, pelatihan masyarakat, dan dukungan sektor swasta. Selain itu, pemerintah harus memperkuat tata kelola dan regulasi yang menjamin keamanan data, keadilan kompetisi, serta perlindungan konsumen digital. Dengan arah kebijakan yang menyeluruh dan partisipatif, transformasi ekonomi digital di Indonesia diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, memperkuat daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era digital yang dinamis.

2.2 Pembahasan

2.2.1

Kebijakan publik yang relevan dengan tema Digital Economy adalah kebijakan transformasi digital nasional (*digital transformation policy*) yang mencakup arah, strategi, dan instrumen pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi, serta mengarahkan pemanfaatan teknologi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi sosial, serta memperkuat daya saing nasional di era digital. Kebijakan ini mencakup aspek pembangunan infrastruktur digital, regulasi ekonomi berbasis teknologi, perlindungan data dan konsumen digital, serta peningkatan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat.

Menurut teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” yaitu segala bentuk tindakan atau keputusan pemerintah dalam menangani persoalan publik. Maka didalam ekonomi digital, keputusan pemerintah untuk mengatur, mendukung, atau bahkan menahan perkembangan digital tertentu (misalnya fintech, e-commerce, atau AI) merupakan bagian dari kebijakan publik yang memiliki implikasi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Penerapan kebijakan publik dalam ekonomi digital di Indonesia dapat dilihat dari beberapa inisiatif strategis yang telah diluncurkan pemerintah. Salah satunya adalah “Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024”, yang menekankan empat pilar utama: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Kebijakan ini merupakan wujud konkret dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola transformasi digital yang terarah dan berkelanjutan. Namun efektivitas kebijakan publik tersebut sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga, keberlanjutan program, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola transformasi digital dibutuhkan sinergi antara sektor publik, swasta, akademisi, dan komunitas lokal. Kebijakan publik harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan etika digital.

2.2.2

Transformasi menuju ekonomi digital di Indonesia membawa berbagai peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan perluasan akses pasar. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan kebijakan publik yang kompleks. terdapat beberapa masalah utama yang menjadi fokus kebijakan publik dalam konteks ekonomi digital, yaitu:

1. Ketimpangan Akses dan Kesenjangan Digital

Masalah pertama yang paling nyata adalah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam artikel *Critical Evaluation Of Digital Economy Transformation As Disruption In Indonesia* (Putra, 2022) menjelaskan bahwa transformasi ekonomi digital menciptakan *disruption* yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Masyarakat dengan akses teknologi rendah akan semakin tertinggal karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi baru yang berbasis digital. Dampaknya adalah timbulnya kesenjangan sosial-ekonomi baru di

mana kelompok masyarakat dengan akses digital tinggi menikmati peluang ekonomi baru, sedangkan kelompok lain mengalami marginalisasi.

2. Regulasi dan Kebijakan yang Belum Adaptif terhadap Perubahan Teknologi

Masalah kedua terletak pada belum adaptifnya kebijakan publik terhadap inovasi teknologi. Kebijakan ekonomi di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif, terhadap disrupsi digital. Regulasi yang kaku menyebabkan proses adaptasi sektor publik dan swasta berjalan lambat. Hal ini terlihat dari lambatnya penyesuaian aturan mengenai fintech, perlindungan data pribadi, dan pajak digital, sementara inovasi teknologi berkembang sangat cepat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan platform digital yang belum terpantau secara efektif oleh negara.

3. Rendahnya Literasi Digital dan Keuangan Masyarakat

Masalah ketiga adalah rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan masyarakat Indonesia. Penelitian oleh (Rakhma Pratitrasari et al., 2024) menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih belum memahami cara kerja layanan keuangan digital (*digital payment, e-wallet, marketplace, dan P2P lending*). Akibatnya, potensi ekonomi digital belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya literasi ini juga meningkatkan risiko penipuan digital (*scam*), pencurian data pribadi, dan transaksi ilegal, yang akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital.

2.2.3

Transformasi menuju ekonomi digital telah menjadi agenda strategis nasional di Indonesia. Pemerintah berupaya menjadikan digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, efisiensi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan publik dalam mewujudkan hal tersebut masih menghadapi tantangan yang kompleks. Berikut adalah kebijakan yang ada di Indonesia :

1. Kebijakan Digital Nasional: Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan kebijakan Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024. Kebijakan ini menekankan empat sektor utama, yaitu Infrastruktur digital, Pemerintahan digital (*digital government*), Ekonomi digital (*digital economy*), dan Masyarakat digital (*digital society*). Kebijakan ini berhasil dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi digital makro, Namun kebijakan tersebut masih menghadapi masalah dalam hal pemerataan dan kesiapan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh digitalisasi di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar, sementara daerah pedesaan masih tertinggal akibat minimnya infrastruktur dan kemampuan digital.

2. Kebijakan Literasi Digital Nasional

Pemerintah juga meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) melalui program *Siberkreasi* untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara produktif dan aman. Kebijakan literasi digital ini berhasil dalam memperluas kesadaran masyarakat terhadap pentingnya digitalisasi, Namun, pelaksanaan GNLD masih menghadapi sejumlah kendala. Sosialisasi program belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan pada kelompok usia lanjut. Selain itu, literasi digital masyarakat masih bersifat *teknis dasar* (seperti penggunaan media sosial), belum menyentuh aspek kritis seperti keamanan data, pengelolaan keuangan digital, dan pemanfaatan teknologi untuk produktivitas ekonomi.

2.2.4

Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan publik pada tema ekonomi digital sangat penting karena pemerintah menjadi aktor utama yang menentukan arah transformasi digital nasional. Ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan inovasi teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, pemerataan, keamanan data, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peran pemerintah tidak sebatas regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai regulator, pemerintah bertugas menetapkan kerangka hukum dan kebijakan publik yang mengatur aktivitas ekonomi digital agar berjalan adil, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024, Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Fintech Lending, dan UU Perlindungan Data Pribadi No.27/2022 merupakan bentuk konkret dari peran pemerintah sebagai pembuat regulasi. Pemerintah juga berperan memastikan bahwa setiap regulasi melindungi kepentingan publik tanpa menghambat perkembangan industri digital. Misalnya, penerapan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap transaksi online, sementara kebijakan fintech OJK memastikan transparansi dalam sistem keuangan digital.

Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung transformasi digital. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti *Palapa Ring* dan *Base Transceiver Station (BTS)* di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) untuk memperluas konektivitas internet. Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga memfasilitasi literasi digital dan keuangan masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dan *Siberkreasi*. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku ekonomi digital yang aktif dan cerdas.

Peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi digital di Indonesia meliputi fungsi regulator, fasilitator, dan katalisator dalam membangun ekosistem digital yang inklusif. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses, rendahnya literasi digital, dan lambatnya adaptasi regulasi. Dengan memperkuat koordinasi antar-lembaga, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah dapat

memastikan bahwa transformasi ekonomi digital tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

2.2.5

Transformasi ekonomi digital merupakan isu kebijakan publik yang kompleks dan bersifat lintas sektor. Proses perumusan dan implementasinya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor-aktor lain seperti swasta, masyarakat, akademisi, dan lembaga keuangan. Berikut adalah pemetaan stakeholder utama dalam kebijakan ekonomi digital di Indonesia:

1. Pemerintah Pusat

Memiliki peran sebagai Sebagai policy maker dan pengarah utama dalam pembangunan ekonomi digital nasional. Melalui berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah bertanggung jawab menetapkan regulasi, strategi, dan peta jalan ekonomi digital. pemerintah memegang peran kunci dalam menciptakan *enabling environment* yang aman dan efisien, melalui regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan publik. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada koordinasi antar-lembaga yang masih sering tumpang tindih.

2. Sektor Swasta dan Pelaku Industri Digital

Sebagai innovator dan penggerak utama transformasi ekonomi digital. Sektor swasta menciptakan teknologi, menyediakan platform digital, dan memperluas akses layanan berbasis internet. sektor swasta sering kali menjadi disruptor yang memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan publik agar lebih adaptif terhadap inovasi. Dalam beberapa kasus, kemajuan industri digital lebih cepat daripada kemampuan pemerintah membuat regulasi, sehingga muncul kebutuhan untuk *regulatory reform* yang lebih responsif.

3. Akademisi dan Lembaga Riset

Sebagai knowledge provider dan policy advisor bagi pemerintah. Akademisi berperan penting dalam melakukan kajian ilmiah, evaluasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi berbasis data.

Secara keseluruhan, kolaborasi multi-stakeholder adalah kunci utama keberhasilan kebijakan ekonomi digital. Sebagaimana ditekankan oleh (Wahyuningrum et al., 2023), kebijakan digital yang efektif harus bersifat *kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada literasi masyarakat*, bukan sekadar top-down dari pemerintah. Tanpa koordinasi lintas aktor, kebijakan akan berjalan sektoral dan tidak mampu mengatasi ketimpangan digital yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia.

2.2.6

Transformasi menuju ekonomi digital di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi masih kompleks, terutama dalam aspek ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital, lemahnya regulasi perlindungan data, serta kesenjangan antara pusat dan daerah dalam adopsi teknologi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi kebijakan alternatif

yang lebih terarah, adaptif, dan inklusif agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Solusi alternatif pertama adalah penguatan literasi digital dan keuangan digital secara nasional. Keberhasilan ekonomi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya secara produktif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas program *Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD)* dengan pendekatan yang lebih kontekstual, misalnya melalui pelatihan berbasis komunitas, kolaborasi dengan universitas, serta pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mengelola transaksi digital dan keamanan data. Dengan meningkatkan kapasitas digital masyarakat, kebijakan ini tidak hanya memperkuat inklusi ekonomi, tetapi juga meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi di ranah digital.

Solusi kedua adalah penerapan kebijakan berbasis kolaborasi multi-pihak (*multi-stakeholder governance*). Disrupsi digital membutuhkan kebijakan yang tidak hanya dibuat secara top-down oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan implementasinya. Model kebijakan kolaboratif ini dapat menciptakan ruang dialog antara penyedia teknologi, regulator, dan pengguna agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan sosial. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi lokal untuk memperkuat ekosistem digital entrepreneurship melalui pelatihan inovasi digital dan pengembangan digital startup hub di daerah.

Solusi ketiga adalah membangun kerangka regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital. Perkembangan teknologi yang cepat sering kali tidak diimbangi oleh kecepatan pembaruan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan pendekatan regulasi yang bersifat *sandbox* atau uji coba kebijakan dalam skala kecil sebelum diterapkan secara nasional. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menilai efektivitas dan risiko inovasi digital seperti *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (AI) tanpa harus menunggu perubahan undang-undang yang panjang. Dengan regulasi adaptif, kebijakan publik dapat lebih fleksibel menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah.

Secara keseluruhan, solusi alternatif ini menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang bersifat inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Jika dibandingkan dengan kebijakan yang ada saat ini, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia dan kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, transformasi ekonomi digital di Indonesia dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di era digital.

2.2.7

Kebijakan publik di bidang ekonomi digital memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Dari sisi dampak ekonomi, kebijakan transformasi digital telah berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor usaha. Menurut penelitian (Wahyuningrum et al., 2023) dalam *The Effect of Digital Payment*,

P2P Lending, and Marketplace on the Development of SMEs During a Pandemic (2022), adopsi teknologi digital seperti sistem pembayaran elektronik (*e-payment*), *peer-to-peer lending*, dan *marketplace* telah memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan peningkatan penjualan, kemudahan transaksi, serta efisiensi biaya operasional. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi UMKM mampu meningkatkan inklusi ekonomi, membuka lapangan kerja baru di sektor digital, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ekonomi digital juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi makro ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai nilai US\$ 146 miliar pada tahun 2025, menjadikannya salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam mendukung digitalisasi telah menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor lain seperti logistik, keuangan, dan pariwisata.

Sementara dari sisi dampak sosial, kebijakan digital membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengakses layanan publik. Transformasi digital memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam berbagai aktivitas, seperti transaksi keuangan digital, pendidikan daring, serta layanan administrasi pemerintahan berbasis digital (*e-government*). Kebijakan digitalisasi pelayanan publik, misalnya, telah mempercepat birokrasi dan meningkatkan transparansi, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, perubahan sosial yang cepat akibat digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru. Rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat menyebabkan munculnya masalah sosial seperti penyebaran informasi palsu (*hoaks*), penipuan digital (*cyber fraud*), dan kerentanan terhadap pelanggaran data pribadi.

2.2.8

Keberhasilan kebijakan publik dalam bidang ekonomi digital dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mempercepat transformasi digital yang inklusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut Indikator dalam menganalisis keberhasilan Kebijakan Publik ini :

1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Digital

Indikator pertama adalah kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pertumbuhan nilai transaksi digital, peningkatan jumlah pelaku usaha berbasis teknologi, serta peningkatan investasi di sektor digital menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana kebijakan publik berhasil mendorong digitalisasi ekonomi.

Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 146 miliar pada tahun 2025, yang menunjukkan peningkatan signifikan akibat implementasi kebijakan digital nasional seperti Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024. Selain itu keberhasilan ekonomi digital dapat dinilai melalui tingkat adopsi teknologi oleh berbagai sektor ekonomi, terutama sektor UMKM dan industri kreatif. Jika kebijakan publik berhasil meningkatkan

digitalisasi sektor-sektor tersebut, maka hal ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Indikator Pemerataan Akses dan Keadilan Sosial

Aspek pemerataan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan publik. Ekonomi digital yang berkelanjutan harus bersifat inklusif, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan, perempuan, dan kelompok rentan dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Kebijakan digital yang baik adalah kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui akses teknologi yang adil dan merata. Oleh karena itu, indikator pemerataan dapat diukur melalui:

- Distribusi infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia.
- Persentase masyarakat pedesaan yang memiliki akses ke layanan digital dasar.

Secara keseluruhan, indikator keberhasilan kebijakan ekonomi digital harus mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, literasi masyarakat, dan keadilan sosial. Dengan pengukuran yang transparan dan berbasis data, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan publik di bidang ekonomi digital tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi bangsa secara berkelanjutan.

2.2.9

Kebijakan publik dalam bidang ekonomi digital merupakan strategi penting yang digunakan oleh banyak negara untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional di era globalisasi. Indonesia, melalui kebijakan transformasi digital nasional, telah berupaya mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan membandingkannya dengan negara lain yang lebih maju dalam penerapan ekonomi digital, seperti Singapura.

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan kebijakan ekonomi digital paling sukses di Asia Tenggara. Pemerintahnya telah menerapkan strategi digitalisasi secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang melalui program Smart Nation Initiative (2014), yang menekankan tiga pilar utama: digital government, digital economy, dan digital society. Sementara itu, Indonesia masih dalam proses memperkuat implementasi kebijakan melalui Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur digital, literasi masyarakat, dan digitalisasi sektor ekonomi.

Secara keseluruhan, kebijakan publik dalam ekonomi digital di Indonesia dan Singapura memiliki arah yang sama yaitu mewujudkan masyarakat dan ekonomi berbasis teknologi namun berbeda dalam pendekatan dan tingkat kematangannya. Singapura telah mencapai tahap digital maturity dengan sistem kebijakan yang efisien, terintegrasi, dan berorientasi inovasi, sementara Indonesia masih berada pada tahap digital transformation, dengan fokus pada pemerataan akses dan peningkatan literasi. Meski demikian, dengan populasi besar, potensi pasar digital yang luas, serta komitmen

pemerintah melalui kebijakan seperti *Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024*, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia jika kebijakan publiknya terus diperkuat dan diarahkan secara strategis.

2.2.10

Kebijakan publik dalam bidang ekonomi digital memiliki keterkaitan yang erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ekonomi digital memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal) ke-9, yaitu “*Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menumbuhkan inovasi.*” Di Indonesia, kebijakan publik yang mendukung transformasi digital menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing industri, dan memperluas akses infrastruktur digital di seluruh wilayah.

Melalui kebijakan seperti *Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024* dan program *Making Indonesia 4.0*, pemerintah berupaya memperkuat integrasi antara sektor industri dan teknologi digital. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan SDG 9, khususnya dalam mendorong industrialisasi yang berbasis inovasi dan teknologi. Ekonomi digital juga menjadi pendorong lahirnya ekosistem industri kreatif yang dinamis, seperti *startup* digital, *fintech*, dan *e-commerce*, yang mempercepat transformasi ekonomi berbasis inovasi. Digitalisasi ekonomi membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam membangun inovasi baru yang berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor industri tradisional.

3.1 Kesimpulan

Transformasi ekonomi digital di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0. Perkembangan digitalisasi telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memproduksi, berinteraksi, dan bertransaksi. Dalam konteks kebijakan publik, perubahan ini menuntut adanya kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis inovasi agar mampu menciptakan tata kelola ekonomi yang efisien dan berkeadilan. Kebijakan publik dalam era digital tidak hanya berfokus pada efisiensi administratif, tetapi juga harus memperkuat nilai transparansi, partisipasi publik, dan pemerataan akses digital di seluruh lapisan masyarakat.

Masalah utama yang dihadapi dalam kebijakan ekonomi digital di Indonesia terletak pada kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya regulasi yang mendukung inovasi dan perlindungan data. Pemerintah telah berupaya menerapkan sejumlah kebijakan seperti Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024, Making Indonesia 4.0, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa koordinasi lintas sektor dan kesenjangan antarwilayah. Kebijakan ini secara umum telah membawa dampak positif, seperti meningkatnya adopsi teknologi pada UMKM dan efisiensi dalam sektor publik, tetapi keberhasilannya masih belum merata di seluruh daerah.

Sebagai solusi strategis, diperlukan pendekatan kebijakan publik yang berbasis evidence dan collaborative governance, di mana pemerintah tidak hanya menjadi pembuat kebijakan, tetapi juga fasilitator bagi ekosistem digital yang partisipatif. Dengan memperkuat sinergi antara regulasi, inovasi teknologi, dan pembangunan manusia, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital secara optimal untuk mencapai target SDG 9 dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

4.1 Rekomendasi

Pertama, penguatan infrastruktur digital secara merata di seluruh wilayah Indonesia harus menjadi prioritas utama. Akses internet yang belum merata menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi digital, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Pemerintah perlu memperluas pembangunan jaringan serat optik nasional, meningkatkan ketersediaan teknologi 5G, dan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan infrastruktur digital. Langkah ini sejalan dengan tujuan SDG 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh dan mendorong industrialisasi yang inklusif.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi digital dan pelatihan berbasis teknologi harus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan. Pemerintah dapat menggandeng lembaga pendidikan, perguruan tinggi, serta pelaku industri untuk menciptakan program pendidikan dan pelatihan yang menekankan keterampilan digital, keamanan siber, serta inovasi teknologi. Hal ini menekankan pentingnya capacity building aparatur negara dan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi.

Ketiga, penguatan tata kelola kebijakan digital menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih adaptif, responsif terhadap perubahan teknologi, serta menjamin perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Diperlukan pula pembentukan lembaga koordinasi lintas kementerian yang berfungsi untuk menyinergikan kebijakan antar sektor.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan kebijakan publik dalam ekonomi digital tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, pemerataan, dan keberlanjutan. Pendekatan kebijakan yang berbasis inovasi, kolaborasi, dan bukti empiris akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital yang inklusif serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 9) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrita Sarie, R., Lesno Panglipursari, D., Pranata Putra, A., & Wijaya Putra, U. (2022). *Social Culture Change sebagai Eksternalitas Transformasi Digital di Indonesia*. 6(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Putra, A. (2022, September 13). *Critical Evaluation Of Digital Economy Transformation As Disruption In Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320809>
- Rakhma Pratitrasari, K., Yuhertiana Universitas Pembangunan Nasional, I., & Timur, J. (2024). *Pengaruh Digital Financial Literacy Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Gresik*. 5, 4529.
- Wahyuningrum, R., Yuhertiana, I., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J. (2023). THE EFFECT OF DIGITAL PAYMENT, PEER-TO-PEER (P2P) LENDING, AND MARKETPLACE ON THE DEVELOPMENT OF MSMEs DURING A PANDEMIC. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 5(2). <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jej/index>,